

УДК 796.012.23

<https://doi.org/10.36906/FKS-2020/53>

А.В. Ротарь

г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

А.В. Коричко

канд. пед. наук

г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

ЗНАЧЕНИЕ ГИБКОСТИ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ УШУИСТОВ

Аннотация. В данной статье на теоретическом уровне проанализировано значение гибкости в системе подготовки ушуистов, в том числе сопряженное влияние гибкости на развитие физических качеств. Предполагается, что развитие физического качества гибкости занимает крайне важное место в тренировочном процессе ушуистов и оказывает весомый вклад в уровень физической подготовленности.

Ключевые слова: гибкость; стретчинг; физическая подготовленность; диапазон движения; амплитуда движения; физические качества.

A.V. Rotar

Nizhnevartovsk, Nizhnevartovsk State University

A.V. Korichko

Candidate of Pedagogical Sciences

Nizhnevartovsk, Nizhnevartovsk State University

THE IMPORTANCE OF FLEXIBILITY IN THE WUSHU TRAINING SYSTEM

Abstract. In this article, the value of flexibility in the training system of Wushu players is analyzed at the theoretical level, including the associated influence of flexibility on the development of physical qualities. It is assumed that the development of the physical quality of flexibility is extremely important in the training process of Wushu players and makes a significant contribution to the level of physical fitness.

Keyword: flexibility; stretching; physical fitness; range of motion; range of motion; physical qualities.

Уровень спортивного мастерства спортсмена в различных видах спорта во многом определяет гибкость. Недостаточность амплитуды движения усложняет и замедляет процесс усвоения двигательных навыков, ограничивая проявления силы, скоростных и координационных способностей, снижает экономичность работы, повышает вероятность возникновения травм двигательного аппарата спортсменов [1]. Каждый вид спорта проявляет специфические требования к гибкости, что обусловлено, в первую очередь, биомеханической

структурой соревновательного упражнения. Трудно переоценить значение гибкости для человека вообще и для спортсмена в частности.

Одним из определяющих факторов в развитии качественного движения, бесспорно, является гибкость. Опыт показывает, что адекватный уровень развития гибкости способствует оптимизации процесса усвоения, отработки и совершенствования двигательного действия [1]. Следовательно, целенаправленное увеличение или снижение диапазона движения в конкретных суставах в целях достижения оптимального уровня гибкости способствует улучшению определенных навыков. Большое количество специалистов высказывается о том, что увеличение диапазона движения позитивно влияет на тренировочный процесс (М.Дж. Алтер, А. Нельсон, Ю. Кокконен, Матвеев), но стоит отметить, что чрезмерное увеличение амплитуды движения может привести к снижению эффективности и риску травматизма.

С эстетической точки зрения гибкость является неотъемлемым компонентом качественного выполнения движения. Вместе с тем в различных видах спорта влияние высокого уровня гибкости на выступление может колебаться от очевидного до малозаметного. Так, высокий уровень гибкости – необходимое условие для занятий такими видами спорта, как гимнастика, фигурное катание, прыжки в воду, ушу. Этим видам спорта характерен эстетический компонент, и оптимальный уровень гибкости обеспечивает более качественное, эффектное и эффективное выступление, являясь частью системы подсчета очков. Именно высокий уровень гибкости позволяет спортсмену продемонстрировать гармоничное, «легкое», плавное движение, грациозную координацию и общую свободу движений. Таким образом, в большинстве спортивных дисциплин практически невозможно показать высокие результаты без адекватного уровня гибкости. Именно гибкость обуславливает кардинальное различие между средним и выдающимся выступлением [2].

Гибкость является одним из основополагающих компонентов общего физического состояния. Иногда уровень гибкости определяет функциональный потенциал спортсмена. Так, в федеральном стандарте спортивной подготовки по виду спорта ушу отмечено значительное влияние на результативность спортсмена физического качества гибкости. К сожалению, во многих сферах физической культуры и спорта развитие этого качества недооценивают – его незаслуженно обходят вниманием или вообще игнорируют, несмотря на то что гибкость является мощным инструментом рационализации процесса повышения уровня физической подготовленности.

Физическое воспитание и спортивная тренировка предполагают оптимальное и гармоничное развитие всех физических качеств: выносливости, силы, координационных способностей и гибкости. Двигательные качества определяют стороны двигательных возможностей человека. Освоение двигательного действия связано не только с формированием навыка, но и с развитием тех качественных особенностей, которые позволяют выполнять физическое упражнение с необходимой силой, быстротой, выносливостью, ловкостью и амплитудой. Все физические качества взаимосвязаны. Поэтому можно говорить лишь о преимущественном развитии того или иного качества.

В отличие от основных двигательных способностей, являющихся непосредственными факторами моторных действий человека, гибкость представляет собой одну из главных предпосылок движений и необходимых взаиморасположений звеньев тела. Как уже отмечалось выше, адекватный уровень развития гибкости способствует рационализации процесса усвоения, отработки и совершенствования двигательного действия. Недостаточная подвижность в суставах может ограничивать проявление таких основных физических качеств, как сила, быстрота и выносливость. Также недостаточность гибкости увеличивает энергозатраты на выполнение определенных двигательных действий, снижая экономичность работы, и зачастую приводит к серьезным травмам структурных компонентов миофасциальной системы. В некоторых случаях уровень гибкости обуславливает способность выполнить определенное двигательное действие. В рамках вида спорта ушу, где специальная физическая подготовка включает в себя большое количество амплитудных движений, махов, ударов, требующих высокого уровня подвижности суставов, гибкость имеет большое значение в определении физической подготовленности спортсмена [3].

Несмотря на классическое представление о том, что гибкость снижает вероятность получения травм, многие ученые и узкие специалисты утверждают обратное – излишняя подвижность суставов, гипермобильность, увеличивает вероятность получения серьезных травм. Чтобы понять эту точку зрения, указывающую на отрицательное влияние гибкости на здоровье и физическую подготовленность, необходимо представить гибкость как континуум – непрерывную совокупность бесконечного множества значений. На одном конце – отсутствие гибкости или движения, как при анкилозе, на противоположном конце континуума – чрезмерная гибкость или нестабильность, т. е. подвывих или смещение. Между этими экстремальными точками находится оптимальный уровень гибкости, обеспечивающий эффективное выполнение движений и снижающий риск определенных видов травм [1]. По мнению ряда авторов (Бёрд, Лихтер, Николас), избыточная подвижность (разболтанность) сустава повышает вероятность травмы связок, изоляции сустава и смещения. Лихтер установил, что лица с избыточной подвижностью суставов не могут в достаточной мере координировать свои движения. В другом исследовании ученые пришли к выводу, что гипермобильность суставов может приводить к гиперактивным защитным рефлексам и, таким образом, увеличивать риск острой или хронической травмы.

Поэтому к развитию гибкости важно подходить методически рационально и брать во внимание множество факторов. Необходимо учитывать индивидуальные анатомические и физиологические особенности каждого спортсмена и, опираясь на них, использовать наиболее рациональные методы увеличения амплитуды движения. Невнимательность к данному критерию может замедлить процесс развития гибкости и, что более важно, привести к травмам ОДА. Растягиваться необходимо на каждом ТЗ, соблюдая принцип постепенности. Также рекомендуется использовать четкую градацию в достижении цели, обозначая последовательные задачи. Важна динамика развития гибкости. На занятиях следует, используя различные методы мониторинга, регулярно фиксировать прогресс спортсменов. Возможный регресс или стагнация могут свидетельствовать о травмах или педагогически

неграмотном подходе. К развитию гибкости следует подходить комплексно. Локальное увеличение гибкости может привести к негативным изменениям ОДА. Развивая гибкость, необходимо уделять время укреплению суставов путем включения упражнений динамического либо статического характера, следуя методу развития гибкости с использованием силовых упражнений. Это необходимо для обеспечения стабильности подвижных звеньев и сбалансированного, гармоничного физического развития.

Биомеханическое влияние гибкости на физическую подготовленность и общий уровень физического состояния объясняется следующим образом: гибкость необходима для увеличения амплитуды движений, которые непосредственно предшествуют активному мышечному сокращению, предварительно растянутые мышцы характеризуются более высокой эффективностью функционирования, так как эластичная энергия накапливается в мышечной ткани во время растягивания и ее запас восстанавливается при последующем уменьшении длины – увеличение амплитуды движения позволяет больше растянуть участвующие в работе мышцы, которые, в свою очередь, способны произвести большее усилие, чем нерастянутые; меньшее сопротивление со стороны мышц-антагонистов позволяет выполнять работу в более экономном режиме, что увеличивает продуктивность тренировочного процесса и позволяет совершить большее количество двигательных действий при идентичных энергетических затратах. Следовательно, большой диапазон движения влияет на большое количество факторов – увеличивает скорость, количество энергии и количество движения в конкретных двигательных действиях.

Очевидно, что развитие гибкости тесно связано с развитием мышечной силы. Но гипертрофия мышц и некоторые другие морфофункциональные сдвиги в опорно-двигательном аппарате, вызываемые применением упражнений, направленных на развитие силы, могут приводить к ограничению размаха движений. С другой стороны, чрезмерное развитие гибкости без соразмерного укрепления мышечно-связочного аппарата может вызывать разболтанность в суставах, увеличить риск возникновения травм и возможных патологических состояний, вызванных нарушением мышечного баланса. Отсюда вытекает необходимость оптимального сочетания в процессе физического воспитания упражнений, направленных на развитие гибкости, с силовыми и другими упражнениями, обеспечивающими гармоничное развитие всех физических качеств.

Есть ряд утверждений и мнений о том, что растягивание мышцы и ее фасций, в особенности миофасциальный релиз, способствует мышечной гипертрофии и увеличению проявления силы на невралгическом уровне. Объясняется это тем, что тугоподвижная фасция затрудняет рост числа структурных мышечных компонентов.

Упражнения, направленные на растягивание, оказывают определенное влияние на проприоцепцию – мышечное чувство. Отсюда может вытекать утверждение о влиянии гибкости на координационные способности спортсменов и способность максимально рационально чередовать сокращение и расслабление мышечных структур. Четкость ощущения относительного положения частей тела и их движения определяет качество

выполняемого двигательного действия, что особенно актуально для сложнокоординационных видов спорта, в частности ушу.

Можно заключить, что гибкость играет важную роль в системе подготовки спортсменов большинства видов спорта, в частности ушу. Адекватный уровень развития данного физического качества рационализирует процесс усвоения и совершенствования сложнотехнических двигательных действий и в определенной мере выявляет потенциал развития физической и специально-физической подготовленности ушуистов.

Литература

1. Алтер М.Дж. Наука о гибкости / Пер. с англ. Г. Гончаренко. Киев, 2011. 422 с.
2. Барскова Н.Н. Комплексы упражнений для развития гибкости. М., 2015. 128 с. URL: <http://www.iprbookshop.ru/30430.html>
3. Музруков Г.Н. Основы ушу: (Единая Всероссийская учебная программа по ушу). М., 2006. 574 с.

© Ротарь А.В., Коричко А.В.